

Funcionamiento familiar en hogares con niños desplazados por la violencia

Family functioning in households displaced by violence against children

Martha L. Gómez–Campuzano^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-1381-5028>, Natali Gaviria–Arrieta² <https://orcid.org/0000-0002-2401-7662>, Mónica M. Pérez–Gómez³ <https://orcid.org/0000-0003-2506-4257>, Libia Alvis–Barranco⁴ <https://orcid.org/0000-0002-7723-3385>

¹Psicóloga, Mgr en psicología. Docente Programa de Psicología Universidad Popular del Cesar, Colombia. Email: marthagomez@unicesar.edu.co

²Psicóloga, Mgr en psicología. Docente Programa de Psicología Universidad Popular del Cesar, Colombia. Email: nataligaviria@unicesar.edu.co

³Psicóloga, Mgr en psicología. Docente Programa de Psicología Universidad Popular del Cesar, Colombia. Email: monicaperez@unicesar.edu.co

⁴Psicóloga, PhD en Ciencias Políticas. Directora Programa de Psicología Universidad Popular del Cesar, Colombia. Email: libiaalvis@unicesar.edu.co

*Autor de correspondencia: Martha L. Gómez - Campuzano Programa de Psicología Universidad Popular del Cesar Valledupar-Colombia.

Email: marthagomez@unicesar.edu.co

Recibido: 18/03/2020

Aceptado: 23/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069533>

Resumen

Objetivos: Evaluar el funcionamiento, adaptación y cohesión familiar en víctimas del desplazamiento con niños.

Materiales y métodos: La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, mediante una investigación descriptiva y cuenta con un diseño no experimental; el instrumento para la recolección de la información es el Cuestionario para la Evaluación del Estilo de Funcionamiento Familiar de David Olson (FACES III), tiene como propósito la evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar.

Resultados: Los resultados obtenidos con mayor valor en los diferentes dominios, tanto en la tipología familiar como en la adaptabilidad, se relacionan de la siguiente manera: el 36.28% de las familias tienen una adaptabilidad de tipo caótica, y en cuanto a la tipología medida por la cohesión, el 32.30% de las familias son semirelacionada.

Conclusiones: A nivel del funcionamiento familiar se encuentra que, en un 36.5% los niños desplazados por la violencia, viven en familias caóticas, mientras que, el nivel de adaptabilidad es del 32.30%, siendo la tipología familiar con mayor dominio cuando se evalúa la cohesión, es decir que son las semirelacionada. Esto indica que, las familias estudiadas tienen falta de responsabilidad, de límites, sin normas y reglas definidas, prefieren las actividades individuales más que las familiares. Los riesgos a que estas poblaciones presenten trastornos mentales son altos.

Palabras claves: familia, funcionamiento, adaptabilidad, cohesión.

Introducción

Colombia ha sido un país marcado por la violencia desde hace más de cincuenta años, dentro de las formas de violencia más comunes se encuentra el desplazamiento forzado definido como “personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir de sus hogares o lugares de residencia habitual, o a abandonarlos, en particular, a causa de un conflicto armado, de situaciones de violencia generaliza-

Abstract

Objectives: To evaluate the functioning, adaptation and family cohesion in victims of displacement with children.

Materials and methods: The research is developed under a quantitative approach, through descriptive research and has a non-experimental design; The instrument for collecting information is the David Olson Family Functioning Style Assessment Questionnaire (FACES III), whose purpose is to assess family adaptability and cohesion.

Results: The results obtained with greater value in the different domains, both in family typology and adaptability, are related as follows: 36.28% of families have a chaotic adaptability, and in terms of the typology measured Due to cohesion, 32.30% of families are semi-related.

Conclusions: At the level of family functioning, it is found that, in 36.5% of the children displaced by violence, they live in chaotic families, while the level of adaptability is 32.30%, being the family typology with the greatest dominance when evaluating the cohesion, that is, they are semi-related. This indicates that the families studied have a lack of responsibility, of limits, without defined norms and rules, they prefer individual activities more than family ones. The risks for these populations to present mental disorders are high.

Key words: family, functioning, adaptability, cohesion.

da, de violaciones de los derechos humanos, de desastres naturales o causados por el hombre”¹.

La familia concebida desde la constitución como célula social básica en el desarrollo de la sociedad ha sido afectada de forma directa por el desplazamiento forzado especialmente aquellas que son mayormente vulnerables. Algunos estudios

han encontrado que, como consecuencia de dicho fenómeno son comunes los cambios en su dinámica, estructura, funcionamiento, redes de apoyo, roles de cada miembro, deserción escolar de los hijos, cambios económicos, de su idiosincrasia, entre otros^{4,7}.

Por tanto, el funcionamiento familiar se define como la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad)^{8,10,12}. A través de esta teoría se puede describir los cambios que realiza la familia a nivel de cohesión y adaptación con el fin de mejorar su estabilidad cuando se ha pasado por momentos de crisis generadas como consecuencias del flagelo del desplazamiento forzado.

Por lo anterior se hace necesario realizar una descripción, diagnóstico y caracterización de la problemática que pueden tener las familias desde una perspectiva de salud mental. Buscando la comprensión de los efectos sociales de las familias desplazadas, bajo el marco de política pública de salud mental con un enfoque de promoción y prevención de la enfermedad como estrategias que apunten a la mejor calidad de vida, bienestar de los individuos y de este modo tener la capacidad de afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y hacer una contribución a su comunidad^{13,20}.

Materiales y métodos

Diseño

Es un estudio descriptivo de corte transversal con diseño no experimental, que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.

Participantes

Los participantes en esta investigación fueron 226 familias de dos municipios del departamento del Cesar que han sido víctimas de desplazamiento por violencia y tienen niños menores de 5 años; el 100% de la población se encuentran en estrato uno y la condición para ser parte del estudio era ser víctima de desplazamiento por violencia, tener hijos menores de 5 años, que pertenecieran a un programa de primera infancia mediante la modalidad familiar. Por tal razón la muestra fueron todas las familias que cumplieran con los criterios establecidos.

Instrumentos

Cuestionario para la Evaluación del Estilo de Funcionamiento Familiar de David Olson (FACES III)²¹, es un instrumento para la recolección de la información que tiene como propósito la evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar. La escala FACES III en su versión al español, contiene 20 preguntas: las 10 impares evalúan la cohesión familiar y las 10 pares, la adaptabilidad familiar.

Análisis de la información

Se analiza la información obtenida con la Escala FACE III, donde las preguntas están planteadas como actitudes con una escala de puntuación tipo Likert del 1 al 5 (1 nunca, 2 rara vez, 3 pocas veces, 4 con mucha frecuencia, 5 casi siempre) de tal manera que la puntuación posible para cohesión y la adaptabilidad es de 10 a 50; en las que las preguntas impares responden a la cohesión y las preguntas pares a la adaptabilidad de esta forma se identifica los tipos de familia y la funcionalidad de las mismas.

La calificación se llevó a cabo mediante la herramienta de Excel que permitió obtener los datos de forma estadística, respetando los parámetros de la prueba suministrada y organizando los resultados en tablas de acuerdo a las dimensiones para la mejor comprensión.

Resultados

Tabla 1. Dimensión de la Cohesión

DIMENSION	TIPO DE FAMILIA	TOTAL	%
COHESION	No relacionada	69	30.53
	Semirelacionada	73	32.30
	Relacionada	68	30.09
	Aglutinada	16	7.08

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la evaluación del funcionamiento de la familia en condición de desplazamiento con niños menores de cinco años, se puede evidenciar que la dimensión de cohesión esta subdividida en los siguientes dominio para definir la tipología familiar: No relacionada, semirelacionada, relacionada y aglutinada, identificándose que el mayor valor los tiene las familia semirelacionada con un porcentaje de 32.30%; seguido se encuentran las familias de tipo no relacionada con un 30.53%, las relacionadas ocupan un 30.09% de las tipologías y las aglutinadas con un 7.08%. De esta manera según Sigüenza¹⁰ el Modelo Circumplejo de Sistemas Maritales y Familiares estas familias presentan unos lazos emocionales que une a los miembros de la familia, incluyendo cercanía, compromiso familiar, individualidad y tiempo compartido, sus límites internos y externos son semiabiertos, los límites generacionales son claros, en las decisiones priman las individuales sobre las familiares.

Tabla 2. Dimensión de Adaptación

DIMENSIÓN	FUNCIONALIDAD	TOTAL	%
ADAPTACIÓN	Rígida	37	16.37
	Estructurada	56	24.78
	Flexible	51	22.57
	Caótica	82	36.28

Siguiendo con el análisis de la evaluación de los resultados en la dimensión de adaptabilidad se identifican los siguientes dominios para definir la funcionalidad: rígida, estructurada, flexible y caótica; en los resultados se obtuvo que el dominio con mayor valor es el de la funcionalidad caótica obteniendo un 36.28%, seguido la estructurada con 24.78%, la flexible con 22.57% y por último la rígida con 16.37%. Desde

la postura que plantea el Modelo Circumplejo de Sistemas Maritales y Familiares²¹, estas familias mantienen un funcionamiento en donde existe falta de responsabilidad y de límites familiares, además no hay normas y las reglas cambian constantemente. Los resultados antes planteados se pueden verificar en la tabla 2.

Con la contrastación de las dimensiones evaluadas y analizadas en la presente investigación de la tabla 3, se puede evidenciar que las familias víctimas de desplazamiento con niños menores de 5 años tienen riesgo de presentar afecta-

ciones en su estructura y estas se ven reflejadas en su salud mental debido a que la tipología familiar más predominante según la cohesión es semirelacionada y se agudiza más la tendencia de riesgo para su salud mental porque su funcionamiento es caótico, donde existe falta de responsabilidad y de límites familiares, además no hay normas y las reglas cambian constantemente. Lo que puede desencadenar en los menores posibles problemáticos de su personalidad y en un futuro desarrollar muchos criterios diagnósticos para trastornos mentales propios de las consecuencias que causan las dimensiones antes descritas.

Tabla 3. Análisis de las dimensiones Cohesión vs Adaptación

Funcionamiento		Adaptación				Total
		Rígida	Estructurada	Flexible	Caótica	
Cohesión	No relacionada	16 (7.2%)	19 (8.5%)	22 (9.8%)	12 (5.4%)	69 (30.7%)
	Semirelacionada	9 (4%)	21 (9.4%)	17 (7.6%)	26 (11.6%)	73 (32.5%)
	Relacionada	11 (4.9%)	12 (5.4%)	11 (4.9%)	34 (15.2%)	68 (30.3%)
	Aglutinada	1 (0.5%)	4 (1.8%)	1 (0.5%)	10 (4.5%)	16 (7.2%)
Total		37 (16.5%)	56 (25%)	51 (22.7%)	82 (36.5%)	226 (100%)

Discusión

Los resultados encontrados en esta investigación coinciden con otros estudios, en los cuales las familias presentan una adaptabilidad alta, siendo los padres quienes ejercen las relaciones de poder, imponiendo y estableciendo las reglas familiares; para la presente investigación los porcentajes se reflejan 36.28% para adaptabilidad y 32.30% para cohesión. Lo que representa una base no sólida para el desarrollo adecuado de las personas y riesgos de padecer trastornos mentales en el futuro^{5,8,10}.

Los resultados denotan que la tipología de familia más predominante de la población objeto de estudio según las dimensiones adaptabilidad y funcionamiento son: semirelacionadas y caóticas; lo que indicaría que se trata de un tipo de familia caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles, disciplina muy cambiante o ausente; lo que guarda relación con otros estudios donde se han identificado hasta el 42.9% de familias altamente caóticas^{6,7,11,13}.

Continuando con las afectaciones que causa la violencia a la población infantil, se ha encontrado en un 87.7%, malestar psicológico clínicamente significativo con puntuaciones muy alta a nivel de ansiedad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo, síntomas asociados a la experiencia de trauma en diferentes situaciones que las personas pueden experimentar^{8,11,13,17,18}.

En futuras investigaciones es necesario abordar estrategias para mejorar el funcionamiento de las familias mediante la adaptabilidad para minimizar el número de familias caóticas y así prevenir trastornos que afecten la salud mental; como lo propone la ley 1616 de salud mental del 2013 implementando programas de promoción y prevención en salud mental^{14,8,16,19}.

Referencias

- Desplazamientos internos en conflictos armados: responder a los desafíos. Comité Internacional de la Cruz Roja. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_1014.pdf. Noviembre 2009.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 2015. Atención y Educación de la Primera Infancia <http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/early-childhood/>
- Organización Internacional para las Migraciones - Misión en Colombia, Evalúan impacto psicosocial del conflicto armado sobre la niñez 04 DICIEMBRE 2013. Publicado en la categoría migración y niñez. <http://www.oim.org.co/noticias/41-ninez-desvinculada/2662-evaluan-impacto%20psicosocial-del-conflicto-armado-sobre-la-ninez.html>.
- Constitución política de Colombia. Dapre presidencial. Disponible en: <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf>. 20 de julio de 1991.
- Ludwig von Bertalanffy Teoría General de los Sistemas Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo De Cultura Económica México 1987. Página (96-123) en: https://cienciasyparadigmas.files.wordpress.com/2012/06/teoria-general-de-los-sistemas-_fundamentos-desarrollo-aplicacionesludwig-von-bertalanffy.pdf
- Rincón A, Cantillo A, Ordúz J. Caracterización de la funcionalidad familiar y redes sociales existentes en desplazados por la violencia en algunas localidades de Bogotá DC.: Año 2007, bajo los lineamientos de medicina familiar. *Revista Repertorio De Medicina Y Cirugía*. 2010 junio; Vol. 19 Núm. 2
- Rojas I; Correa, Y; Ibarra, C; Murillo, F; Tobón, J (2014). Desarrollo de las relaciones sociales en la primera infancia con la población vulnerable. Universidad de Antioquia.
- Olson D, Russell C, Sprenkle D. Circumplex model: systemic assessment and treatment of families. 1 Ed. EE.UU: Editorial Routledge; 1989.
- Rueda, A. G., & de Acosta, C. H. M. (2012). Efectividad de la funcionalidad familiar en familias con adolescentes gestantes y adolescentes no gestantes. *Avances en Enfermería*, 29(1), 75-86.

10. Sigüenza W. G. Funcionamiento familiar según el modelo circunplejo de olson. Universidad De Cuenca. Ecuador; 2015. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21878/1/TESIS.pdf>
11. Ferrer, P, Miscán, A, Pino, J, Pérez, V. Funcionamiento familiar según el modelo Circunplejo de Olson en familias con un niño que presenta retardo mental. 2013 Febrero; 6(2):51-58.
12. Espinoza, A. Funcionamiento familiar según el modelo Circunplejo de Olson". CUENCA ECUADOR; 2015
13. Cudris, L, Pumarejo, J, Barrios, Á, Bahamón, M, Alarcón, Y & Uribe, J I. Afectaciones psicológicas en víctimas del conflicto armado. Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(5):514-518. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/1_afectaciones_psicologicas.pdf
14. Bahamón, M, Alarcón, Y, Cudris, L, Trejos, A & Campo, L. Bienestar psicológico en adolescentes colombianos. Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(5):519-523. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/2_bienestar_psicologico.pdf
15. Pumarejo J, Cudris L, Barrios Á, Bahamón, M & Uribe, J I. Teoría de la mente y funcionamiento cognitivo en personas en procesos de reintegración en Colombia. Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(5):579-582. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/10_teoría_mente.pdf
16. Política nacional de salud mental. minsalud. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/politica-nacional-salud-mental.pdf>. 7 noviembre 2018.
17. American Psychiatric Association DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5® Autor: American Psychiatric Association EAN: 9788498358100 Edición: 5ª Especialidad: Psiquiatría capítulos: (7, 14 y 17), © 2014
18. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), edición de 2008. https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=263:clasificacion-internacional-de-enfermedades-cie-10&Itemid=361 Capítulo V: (F40-f48 y f 50 – f 59).
19. Ley 1616 del 21 de enero del 2013 pdf: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-enero-2013.pdf> Título III y V páginas: (4,5, 9 y 19)
20. Hernández, Fernández y Baptista. Metodología de la Investigación. 6ta Ed. México: McGrawHill; 2014.
21. Schmidt, Vanina, Barreyro, Juan Pablo, & Maglio, Ana Laura. (2010). Escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES III: ¿Modelo de dos o tres factores?. *Escritos de Psicología (Internet)*, 3(2), 30-36. Recuperado en 08 de mayo de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1989-38092010000100004&lng=es&tlng=es.
22. Angel R. (2018). Estrategias de adaptación en las familias transnacionales entre colombia y españa con el uso de las tic. https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1387/1/DEA-spa-2018-Estrategias_de_adaptacion_en_las_familias_transnacionales_entre_Colombia_y_España
23. Costa, D., del Luján M., Masjuan, N., Trápaga, M., Del Arca, D., Scafarelli, L. & Feibuscheurez, A. (2009). Escala de evaluación del funcionamiento familiar -FACES IV-: proceso de adaptación a montevideo, Uruguay. *Ciencias Psicológicas*, III(1), 43-56. [fecha de Consulta 8 de Mayo de 2020]. ISSN: 1688-4094. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4595/459545419005>

www.revhipertension.com
 www.revdiabetes.com
 www.revsindrome.com
 www.revistaavft.com